

अखण्ड भारत: एक नैसर्गिक सत्य Akhand Bharat: A Natural Truth

Paper Id : 18482 Submission Date : 08/01/2024 Acceptance Date : 15/01/2024 Publication Date : 20/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
DOI:10.5281/zenodo.10617850

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

विद्याधर मिश्र

असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास
राजकीय महिला महाविद्यालय
खलीलाबाद,
सन्त कबीर नगर, उत्तर प्रदेश,
भारत

सारांश

भारत प्राचीनकाल से लेकर अब तक सांस्कृतिक रूप से एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित रहा है। वैदिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य के महाकाव्यों तक सभी में हमें एक राष्ट्र की संकल्पना दिखाई पड़ती है। भारतीय राष्ट्रवाद, पाश्चात्य देशों के राष्ट्रवाद से पूरी तरह भिन्न है। यह पूर्णतः संस्कृति पर आधारित है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिन्द महासागर तक का समस्त प्रदेश भारतवर्ष कहा गया है। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, मुक्तापीड ललितादित्य आदि सम्राटों ने भारत को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य किया। आधुनिक भारत में सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान रहा है। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से दिखाई पड़ता है। किन्तु, इसी के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 'फूट डालो और राज करो' की नीति भी खुलकर अपनायी गयी थी। 1947 में भारत को ब्रिटिश सत्ता से आजादी मिली। परन्तु यह आजादी देश के विभाजन के रूप में एक भीषण त्रासदी लेकर आयी थी। इसीलिए भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह दिन अखण्ड भारत को स्मरण करने का भी दिन है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

India has been established as a culturally strong nation since ancient times. From Vedic literature to the epics of secular literature, we see the concept of a nation in everything. Indian nationalism is completely different from the nationalism of western countries. It is completely based on culture. Unity in diversity is the specialty of Indian culture. The entire region from the Himalayas in the north to the Indian Ocean in the south has been called Bharatvarsha. Emperors like Chandragupta Maurya, Ashoka, Samudra Gupta, Skandagupta, Muktapida Lalitaditya etc. worked to bind India in the thread of unity. Sardar Vallabhbhai Patel has made the biggest contribution to national integration in modern India. The rise of nationalism in modern India is visible from the first war of independence in 1857. But, at the same time, the policy of 'divide and rule' was also openly adopted by the British government in India. India got independence from British rule in 1947. But this independence brought a terrible tragedy in the form of partition of the country. That is why the Government of India has decided to celebrate 14th August as Partition Horrors Memorial Day. This day is also a day to remember united India.

मुख्य शब्द

राष्ट्र, राष्ट्रवाद, संस्कृति, भारतवर्ष, विभाजन, हिमालय, समुद्र, ऋग्वेद, चन्द्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, ललितादित्य, सरदार वल्लभभाई पटेल, यूरोपीय, एकता, प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वतन्त्रता, सिन्धु, गंगा, कावेरी, मथुरा, अयोध्या, उज्जयिनी।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Nation, nationalism, culture, India, partition, Himalayas, sea, Rigveda, Chandragupta Maurya, Samudragupta, Lalitaditya, Sardar Vallabhbhai Patel, European, unity, natural, scenic, independence, Indus, Ganga, Kaveri, Mathura, Ayodhya, Ujjaini.

प्रस्तावना

प्राचीनकाल से ही भारत राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एकात्मता के अखण्ड और सुदृढ़ सूत्र में बँधा रहा है। सभी कालों-वैदिककाल, रामायणकाल, महाभारतकाल, मौर्यकाल या गुप्तकाल तथा सभी ग्रन्थों-वैदिक साहित्य (चारों वेद-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद; सभी ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक तथा उपनिषद्), पुराण, रामायण, महाभारत तथा अन्य लौकिक साहित्य में स्थान-स्थान पर ऐसे उल्लेख प्राप्त होते हैं जो भारत की प्राचीनता एवं एकात्मता की पुष्टि करते हैं। भारत राष्ट्र ने सदैव एक मजबूत और अखण्ड इकाई के रूप में विश्व में अपनी पहचान को स्थापित किया है। भारत का राष्ट्रीय स्वरूप यूरोपीय राष्ट्रीयता से एकदम भिन्न है। यूरोपीय राष्ट्रवाद संकीर्ण राजनीतिक सीमाओं से बँधा हुआ है, जबकि भारतीय राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो पूरी तरह संस्कृति से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र, राष्ट्रीयता और देशप्रेम एक परम पवित्र अवधारणा के सूचक शब्द हैं। मानव समुदाय का एक राष्ट्र के साथ शाश्वत अनुरक्ति का अटूट भावपूर्ण बन्धन ही उसकी राष्ट्रीयता है। वेदों में इसे मातृभूमि कहा गया है। एक मातृभूमि, समान इतिहास, परम्परा, संस्कृति, आदर्श, श्रद्धा, विश्वास, धर्म, जीवन लक्ष्य, सुख-दुःख, आशा, आकांक्षा आदि भावों से राष्ट्रीयता प्रकट होती है। 'अखण्ड भारत' एक नैसर्गिक सत्य है। यह कोई कल्पना नहीं है। विष्णु पुराण में भारतवर्ष का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है-

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।

वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः॥

अर्थात् पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र (हिन्द महासागर) के उत्तर में तथा हिमालय पर्वत के दक्षिण में स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है और यहाँ की सन्तति भारती कही जाती है।

अध्ययन का
उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में हमने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के अखण्ड भारत के स्वरूप का सर्वेक्षण किया है। हमारा उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को अखण्ड भारत के स्वरूप से परिचित कराना है। भारतवर्ष का गौरव और उसकी सांस्कृतिक विरासत की जानकारी प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यूरोपीय राष्ट्र से अन्तर समझना भी प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

"अखण्ड भारत: एक नैसर्गिक सत्य" विषय पर किए गए इस शोध का उद्देश्य तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस विषय पर लिखे गए साहित्य का अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रन्थ, जिनमें वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य भी सम्मिलित हैं, हमारे अध्ययन की प्रमुख स्रोत सामग्री हैं। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 (The Indian Independence Act, 1947), सरदार वल्लभभाई पटेल के सचिव रहे वी.पी. मेनन की दो पुस्तकें 'The Transfer of Power in India' तथा 'Integration of the Indian States' तथा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी की गई पुस्तिका को प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक स्रोत के रूप में प्राचीन भारत का इतिहास (द्विजन्द्र नारायण झा एवं कृष्णमोहन श्रीमाली द्वारा सम्पादित तथा हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित) तथा उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास (विशुद्धानन्द पाठक द्वारा लिखित तथा

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन हिन्दी भवन, लखनऊ द्वारा प्रकाशित) आदि सामग्री का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है।

सामग्री और
क्रियाविधि

प्रस्तुत शोधपत्र हेतु शोधकर्ता की शोधपद्धति ऐतिहासिक, समालोचनात्मक और व्याख्यात्मक रही है। ज्ञात तथ्यों तथा पूर्ववर्ती लेखकों के विचारों तथा भारतीय संस्कृति के मूल ग्रन्थों का अध्ययन कर उनसे प्राप्त सामग्री का संचयन और उनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया गया है। शोध अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण घटक, अध्ययन की सामग्री और विषयवस्तु होती है। इस विषय के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के रूप में प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। द्वितीयक स्रोत के रूप में अनेक भारतीय और अन्य लेखकों के अध्ययन और कार्य भी उपलब्ध हैं। प्रस्तुत शोध में इन सबका सम्यक् उपयोग किया गया है।

विश्लेषण

अखण्ड भारत: एक नैसर्गिक सत्य

राष्ट्र' शब्द का उल्लेख वेदों में अनेक स्थानों पर मिलता है। जैसे, ऋग्वेद में-'अहं राष्ट्री संगमनी वसूनाम्'[1], यजुर्वेद में-'वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः'[2] तथा अथर्ववेद में 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'[3]। राष्ट्र के लिए वेद में स्वराज्य और सुराज की कामना है। राष्ट्र एक जीवन्त अस्तित्व है। राष्ट्र के चार मुख्य तत्व हैं-विश्व में व्याप्त एक निश्चित भू-भाग, इस विशिष्ट भू-भाग पर रहने वाले लोग, उन लोगों की विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता तथा उनका अपना शासन-तन्त्र जिसे सम्प्रभुता की शक्ति प्राप्त हो। इन सभी लक्षणों से युक्त भारत एक सम्प्रभु राष्ट्र है। एक राष्ट्र के निवासी विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं, जीवन शैलियों, आहार, व्यवहार, वेषभूषा और भाषाओं का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, परन्तु उनकी संस्कृति एक होती है। अपनी मातृभूमि के प्रति ममत्व का भाव, राष्ट्रीय पर्व और त्यौहार, राष्ट्रीय धर्म और संस्कृति के मार्गदर्शक महापुरुषों तथा राष्ट्रीय नायकों के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रीय संकट के समय सामूहिक संघर्ष और बलिदान आदि ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता के आधार होते हैं। उस समुदाय को राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है जहाँ के निवासी उस भूमि के प्रति नितान्त शुद्ध भावना रखकर, स्वयं को उसकी सन्तान के रूप में मानने वाले हों, जो भविष्य के प्रति आकांक्षा रखने वाले हों तथा जिनमें सभी प्रसंगों की स्मृतियाँ संस्कार रूप में विद्यमान हों। जैसा कि ऊपर विष्णु पुराण के उद्धरण से सिद्ध होता है कि भारत की अपनी एक भौगोलिक सीमा है। और यह सीमा, प्राकृतिक है। अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, कांची, अवन्तिका (उज्जैन), वैशाली, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, तक्षशिला तथा गया ये सभी भारत के पवित्र तीर्थस्थल हैं, जिनका वर्णन आदिकाल से ही मिलता है।[4] भारतीय परम्परा में यहाँ की सबसे पवित्र नदियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं-गंगा, सरस्वती, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र, गण्डकी, कावेरी, यमुना, रेवा (नर्मदा), कृष्णा, गोदावरी और महानदी-जो राष्ट्र के भौगोलिक विस्तार को दर्शाती हैं।[5] ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिन्धु नदी है। यह सप्तसैन्धव प्रदेश की पश्चिमी सीमा थी। क्रभु (कुरुम), गोमती (गोमल), कुभा (काबुल) और सुवास्तु (स्वात) नदियाँ पश्चिमी किनारे में सिन्धु की सहायक नदियाँ थीं। पूर्वी किनारे पर सिन्धु की सहायक नदियों में वितस्ता (झेलम), आस्कनी (चेनाब), परुष्णी (रावी), शतद्रु (सतलज), और विपासा (व्यास) प्रमुख थीं। सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती, नदीतमा (नदियों की माता), वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र करने वाली और संगीत प्रेरणादायी कहा गया है। राजस्थान में बहने वाली यह नदी अब रेगिस्तान में विलीन हो गयी है और इस स्थान पर दृषद्वती या घग्घर नदी बहती है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, यमुना का तीन बार तथा सरयू नदी का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी नदियाँ प्राचीनकाल से ही भारत की प्राकृतिक सीमा को दर्शाती रही हैं। इसी प्रकार सात महान् पर्वतों का उल्लेख भी मिलता है-हिमालय, अरावली, विन्ध्याचल, रैवतक, महेन्द्र, मलय और

सह्याद्रि।[6] हिमालय न केवल भारतवर्ष में वरन् विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है। यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरयू, सिन्धु, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। बद्दीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश, मानसरोवर, वैष्णो देवी, अमरनाथ आदि पुण्य स्थल इसी पर स्थित हैं। राजस्थान की भूमि पर स्थित अरावली, विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है।

भारत के मध्य भाग में स्थित विन्ध्याचल पर्वत, उज्जयिनी, जबलपुर, विन्ध्यवासिनी, आदि तीर्थों का स्थल है। चम्बल, केन, बेतवा, बनास, क्षिप्रा तथा सोन नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। गुजरात के गिरनार में रैवतक पर्वत स्थित है। भगवान परशुराम के आवास के रूप में जाना जाने वाला महेन्द्र पर्वत उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। मलय पर्वत (नीलगिरि) कर्नाटक तथा तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ चन्दन के सघन वन पाए जाते हैं। यह अनेक ऋषियों ने तपस्या की थी। सह्याद्रि पर्वत, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह पर्वत गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों का उद्गम स्थल है। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर, ब्रह्मगिरि आदि पवित्र तीर्थस्थल इसी पर्वत पर स्थित हैं। ये सभी भारत की भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करते हैं।

राष्ट्र, कुछ समुदायों अथवा जनसमूहों का समुच्चयमात्र नहीं है, अपितु एक जीवन्त इकाई है जिसे जोड़-तोड़ कर नहीं बनाया जा सकता। इसका अपना व्यक्तित्व होता है, जो उसकी प्रकृति के आधार पर कालक्रम का परिणाम होता है। हमारे सामने सोवियत संघ का उदाहरण विद्यमान है। 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद वहाँ अनेक राष्ट्रीयताओं का समुच्चय होना आरम्भ हुआ। 1940 तक आते-आते 15 गणराज्यों से मिलकर एक नए देश 'सोवियत संघ' का स्वरूप उभरकर सामने आया। किन्तु, उस देश के निवासियों की सांस्कृतिक विरासत समान नहीं थी। परिणामस्वरूप, सन् 1991 ई0 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। राष्ट्रीयता और सम्प्रभुता के नाम पर हो रहा यूक्रेन-रूस युद्ध (2023-2024) विश्व शान्ति के लिए एक सोचनीय विषय बना हुआ है। इसी प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण भी विभिन्न राष्ट्रीयताओं के मिलन का परिणाम था। अतः वहाँ सभी राज्य, स्वतन्त्र प्रभुता का उपयोग करते हैं। केवल कुछ विषय संघीय सरकार के पास हैं। अमेरिका के निवासियों की दोहरी नागरिकता है-एक राज्य की तथा दूसरी राष्ट्र की। इन दोनों से भिन्न, तीसरा उदाहरण जर्मनी का है। द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद 1945 में विजेता राष्ट्रों द्वारा उसे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी नाम से दो स्वतन्त्र राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया था। किन्तु, उनकी सांस्कृतिक विरासत एक थी। परिणामस्वरूप, 1990 में जर्मनी का पुनः एकीकरण हो गया। भारत में राष्ट्रीयता की अनुभूति मातृभूमि के प्रति भक्ति, यहाँ के निवासियों के प्रति आत्मीयता और अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का भाव प्रकट करती है। हमारे राष्ट्र के निवासी अनेकानेक विभिन्नताओं में जीते हुए भी 'विभिन्नता में एकता' का अनुभव करते हैं। 'अनेकता में एकता' भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। वेद का चिन्तन 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। नमो मात्रे पृथिव्यै।' राष्ट्रवादियों को एक सूत्र में बाँधता है।

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में किसी भी कार्य के आरम्भ में स्वस्ति-वाचन और संकल्प-वाचन[7] किया जाता है। संकल्प वाचन में तिथिक्रम और स्थान-विशेष का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग नाम से चार युग हैं। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। कलियुग की आयु चार लाख बत्तीस हजार वर्ष मानी गयी है। इसका दोगुना द्वापरयुग, तीन गुना त्रेतायुग तथा चार गुना कृतयुग या सतयुग का समय होता है। एक महायुग में कुल मिलाकर तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष होते हैं। 71 महायुग मिलकर एक मन्वन्तर बनाते हैं और 14 मन्वन्तर मिलकर एक कल्प बनता है। पुराणों में 14 मनु वर्णित हैं।[8] एक कल्प, ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा की आयु सौ वर्ष मानी गयी है। संकल्प वाचन में कल्प, मन्वन्तर, युग, संवत, मास, पक्ष, तिथि और वार का स्पष्ट उल्लेख होता है। इसी के साथ, जिस स्थान पर कार्य सम्पादित किया जा रहा है उसका भी उल्लेख संकल्प वाचन में किया जाता है। भारतीय ज्ञान परम्परा में विश्व में सात महाद्वीपों (सप्तद्वीप) का अस्तित्व स्वीकार किया गया है।[9] एक द्वीप में अनेक खण्ड हैं। संकल्प वाचन में द्वीप, खण्ड, वर्ष, देश, राज्य और स्थान-विशेष का उल्लेख किया जाता है। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्मभूमि है और बाकी भोग-भूमियाँ ही हैं।

मनुस्मृति में कहा गया है-“इस देश में जन्म पाए हुए श्रेष्ठ जन्मा पुरुषों से पृथ्वी के सारे मनुष्य अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें।”[10] यह हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जिसमें अखण्ड भारत का स्वरूप दिखाई पड़ता है।

भारत में चक्रवर्ती सम्राटों की परम्परा दिखाई पड़ती है, जो सम्पूर्ण देश पर एक साथ शासन करते थे। आचार्य कौटिल्य ने चन्द्रगुप्त मौर्य को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का आदेश दिया था। उनकी सलाह पर चन्द्रगुप्त ने भारत की सीमाओं का विस्तार करते हुए उसे अफगानिस्तान के पार पहुँचा दी थी। यूनानी क्षत्रप सेल्यूकस को उन्होंने युद्ध में पराजित किया था। उनके पौत्र सम्राट अशोक ने सम्पूर्ण भारत को एक ध्वज के तले ला दिया था। अशोक के शिलालेखों तथा स्तम्भलेखों से उसके साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेखों तथा स्तम्भलेखों के विवरण से ही नहीं, वरन् जहाँ से ये अभिलेख पाए गए हैं उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएं थीं, अतः वे अशोक के विभिन्न प्रान्तों में आबादी के मुख्य केन्द्रों में उत्कीर्ण कराए गए। उत्तर-पश्चिम में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख अरामाइक लिपि में पाए गए हैं। अशोक के एक शिलालेख में एण्टियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर-पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिन्दुकुश तक थी। कालसी, रुम्मिनदेई तथा निगाली सारगर शिलालेख तथा स्तम्भलेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून तथा नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में था। पूर्व में बंगाल तक मौर्य साम्राज्य के विस्तृत होने की पुष्टि महाप्रस्थान अभिलेख से होती है। महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक गया था। ह्वेनसांग ने भी ताम्रलिप्ति, कर्णसुवर्ण, समतट, पूर्वी बंगाल तथा पुण्ड्रवर्धन में अशोक के स्तूपों के होने की बात कही है। वर्तमान में उड़ीसा राज्य के धौली और जौगढ़ नामक स्थान से अशोक के अभिलेख मिले हैं जो उसके राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार सौराष्ट्र में जूनागढ़ और अपरान्त में बम्बई के पास सोपारा नामक स्थान के पास भी अशोक के शिलालेख मिले हैं। दक्षिण भारत में येरसगुड्डी, कर्नूल जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी मैसूर के चित्तलदुर्ग इलाके के तीन स्थानों-सिद्धपुर, मस्की तथा जतिंग रामेश्वर-में अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं।[11]

समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति स्तम्भ लेख में उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से लाए गए अशोक के स्तम्भ पर 370 ई0 में उसके दरबारी कवि हरिषेण द्वारा खुदवाया गया था। इस स्तम्भ लेख में आर्यावर्त के नौ शासकों- रुद्रदेव मतिल, नागदत्त, चन्द्रवर्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, नन्दि और बलवर्मा-पर उसकी विजय का उल्लेख है। उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं-कौशल का महेन्द्र, महाकान्तर का व्याघ्रराज, कौरल का मण्टराज, पिष्टपुर का महेन्द्रगिरि, कोटूर का स्वामीदत्त, एरण्डपल्ल का दमन, काँची का विष्णुगोप, अवमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक्क का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, और कुस्थलपुर का धनंजय-को बन्दी बनाकर मुक्त किया। इसी प्रकार समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर, आदि सीमान्त राज्यों तथा मालवा, आर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभी, प्रार्जुन, सनकानीक, काक, खर्परिक आदि समस्त जातियों ने उसकी अधीनता स्वीकार की थीं। दैवपुत्र षाहि, षाहानुषाहि, शक, मुरुण्ड तथा सिंहल आदि समस्त द्वीपवासी आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरुड़ चिह्नांकित आज्ञापत्र प्राप्त कर विभिन्न प्रकार से सेवा करते थे।[12] इससे समुद्रगुप्त द्वारा भारतवर्ष के एक बड़े भूभाग पर शासन करने की पुष्टि होती है।

अखण्ड भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने में कश्मीर के कर्कोट वंश के प्रतापी राजा मुक्तापीड ललितादित्य (724-760) का नाम अग्रणी शासकों में गिना जाता है। कल्हण की 'राजतरंगिणी' में उसकी विजयों और राज्य की सीमाओं का वर्णन मिलता है। कल्हण के अनुसार काबुल के शाही राजकुमार उसके दरबार में नौकरी करते थे।[13] उसने उत्तर भारत के प्रतापी नरेश यशोवर्मा को हराया। उसकी सेनाएं दिग्विजय करती हुई कलिंग तक चढ़ गयीं। गौडदेश के राजा ने उसे हाथियों की भेंट देकर उसकी अधीनता मान ली। पुनः कर्णाट देश की रानी रट्टा को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करते हुए वह कावेरी के किनारों तक पहुँच गया। वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़कर सप्तकोंकणों को जीतता हुआ वह द्वारका पहुँचा, जहाँ से अवन्ति होता हुआ उत्तर की ओर लौटा। कम्बोजों, तुषारों (तुर्कों), मुमुनि (उत्तरी सिन्ध में अरबों की एक शाखा), भोटों (तिब्बतियों), दरदों, प्राग्ज्योतिष (असम), स्त्रीराज्य (वर्तमान मेघालय) और उत्तर कुरुओं पर भी उसकी विजयों के वर्णन प्राप्त होते हैं।[14] भारतवर्ष में अश्वमेध यज्ञ की परिकल्पना ही राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए की गई थी। ऐतिहासिक काल में समुद्रगुप्त और पुष्यमित्र शुंग जैसे सम्राटों ने इस परम्परा का निर्वाह करते हुए अखण्ड भारत की चिरंतनता बनाए रखा।

आधुनिक भारत में राष्ट्रियता का आरम्भ 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से हुआ। भारत के महान क्रान्तिकारी और स्वतन्त्रता संग्राम के नायक, विनायक दामोदर सावरकर ने अपने ग्रन्थ 'द इण्डियन वॉर ऑफ इण्डिपेण्डेंस 1857' में 1857 में हुए आन्दोलन को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम बताया। इससे पहले के अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। वीर सावरकर ने ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में पुष्ट प्रमाणों द्वारा अपनी बात को सिद्ध किया है। भारत में यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय हो गया और ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाने का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास शुरू हो गया। यद्यपि 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा दबा दिया गया था, फिर भी इस संग्राम के दूरगामी परिणाम निकलकर सामने आए। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत से ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का अन्त हो गया। इस स्वतन्त्रता संग्राम के अन्त होते ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1858 ई० में एक अधिनियम पारित कर भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त कर दिया। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद (वर्तमान प्रयागराज) में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि भारत में अब कम्पनी के स्थान पर ब्रिटेन की सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाएगा। दूसरी बात, जो इस आन्दोलन के बाद उभरकर सामने आई वह थी-ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 'फूट डालो और राज करो' की नीति का संस्थागत तरीके से उपयोग में लाना। भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण और साम्प्रदायिकता का आरम्भ भी यहीं से हुआ। ब्रिटिश शासक अब एक खास वर्ग को महत्व देने लगे तथा भारत की विशाल जनसंख्या के हितों की अल्पसंख्यक वर्ग के सामने बलि चढ़ायी जाने लगी। इस प्रकार आधुनिक राष्ट्रवाद और सम्प्रदायवाद दोनों का जन्म एक साथ हुआ। एक का परिणाम रहा-भारत को ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति, और दूसरे का परिणाम देश के विभाजन के रूप में देखने को मिला। ये दोनों परिणाम भी सन् 1947 में एक साथ देखने को मिले।

आधुनिक भारत के इतिहास में 14 अगस्त, 1947 का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी दिन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अखण्ड भारत राष्ट्र को खण्डित करते हुए इसके तीन भाग कर दिए गए। इस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद किया जाएगा। "देश के बँटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गँवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में

मनाने का निर्णय लिया गया है।”[15] हम अखण्ड भारत के स्वरूप को पुनः स्मरण करते हुए 14 अगस्त के दिन को अखण्ड भारत स्मृति दिवस के रूप में भी मनाते हैं।

15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत, ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र हो गया। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पास कर दिया गया। किन्तु, यह स्वतन्त्रता अपने साथ एक बड़ी त्रासदी लेकर आयी थी। यह त्रासदी थी-देश का विभाजन। वैसे तो भारत और पाकिस्तान नाम से दो स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 में किया गया था। किन्तु, वास्तव में देश के तीन स्पष्ट टुकड़े हुए थे-पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारतवर्ष की मुख्य भूमि। यह बँटवारा साम्प्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग की माँग के सामने घुटने टेकते हुए मुसलमानों के लिए एक अलग साम्प्रदायिक राज्य, पाकिस्तान का निर्माण किया था। इस विभाजन की जड़ें काफी गहरी थीं। 1857 में हुए प्रथम राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों की नीति 'फूट डालो और राज करो' पर केन्द्रित हो गयी थी और वे मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए सारे उपाय अपना रहे थे। इसी का परिणाम रहा कि सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसम्बर, 1906 को ढाका में मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी 'मुस्लिम लीग' का गठन किया गया, जिसमें तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड मिण्टो की महती भूमिका थी। मुस्लिम लीग आरम्भ से ही एक साम्प्रदायिक पार्टी थी और यह केवल मुस्लिम हितों की ही बात करती थी। ब्रिटिश 'राज' की प्रशंसा करने के पीछे उसके यही उद्देश्य छिपे हुए थे कि सरकार से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाय। दूसरी तरफ, ब्रिटिश सरकार भी भारत में अपने राज्य के दीर्घजीवी होने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियाँ अपना रही थी। 1909 के भारत परिषद् अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करना भी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का एक अहम अंग था। बाद के वर्षों में भी जब कभी भारत के राजनीतिक दल एक होने का प्रयास किए, अंग्रेजी सरकार ने उनमें वैमनस्य का जहर बोने का काम किया। 1930 तक आते-आते मुस्लिम लीग अपने को काफी मजबूत स्थिति में महसूस कर रही थी। इलाहाबाद के अपने वार्षिक अधिवेशन में उसने दो राष्ट्रों का सिद्धान्त (Two Nation Theory) प्रस्तुत कर दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लन्दन में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी, 1933 को नाउ ऑर नेवर (Now or Never) नाम से एक पर्चा निकाला जिसमें बनाए जाने वाले नए देश का, बाकायदा प्रान्तों के नामों के साथ, नाम 'पाकिस्तान'[16] घोषित भी कर दिया गया। मुस्लिम लीग के मार्च, 1940 में हुए लाहौर अधिवेशन में बंगाल प्रान्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ए.के. फजलुल हक द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे लाहौर प्रस्ताव भी कहा जाता है, प्रस्तुत किया गया तथा उसका संयुक्त प्रान्त के खलीकुज्जमां ने समर्थन किया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।

1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ होने के साथ ही ब्रिटिश सरकार, भारतीयों का सहयोग पाने का आतुर हो उठी। उसने कांग्रेस और लीग के नेताओं से इस विषय पर कई वार्ताएं की। परन्तु, परिणाम निराशाजनक ही रहे। 1940 का लॉर्ड लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, 1942 में भेजा गया क्रिप्स मिशन और 1945 की वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन आदि सभी अवसरों पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अन्ततः ब्रिटिश सरकार ने 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसके सदस्य थे-भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेन्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सैन्य सदस्य ए.वी. अलेक्जेंडर। मिशन ने भारत के विभाजन की योजना राज्यों के समूहीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारत को स्वतन्त्र करने का अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था। इसी के साथ देश के अन्दर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थीं कि अब भारत पर लम्बे समय तक शासन नहीं किया जा

सकता था। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने की दिशा में ठोस कार्य करना शुरू किया।

1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और लेबर पार्टी की सरकार बनी। सम्राट् जार्ज षष्ठ ने क्लेमेण्ट एटली को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया। 20 फरवरी, 1947 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री क्लेमेण्ट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की-“सम्राट् की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जून 1948 से पहले प्रभुसत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी।” इसी के साथ लॉर्ड माउण्टबेटन को भारत का नया वाइसराय भी घोषित किया गया। माउण्टबेटन की नियुक्ति भारत में शान्तिपूर्ण सत्ता-हस्तांतरण का कार्य करने के लिए ही की गयी थी। माउण्टबेटन 22 मार्च, 1947 को भारत पहुँचे और अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने सबसे पहले एक योजना प्रस्तुत की जिसे 'बाल्कन प्लान' कहा जाता है। इस योजना में भारत के सभी राज्यों को स्वतन्त्रता दिए जाने की बात कही गयी थी। किन्तु, शीघ्र ही यह योजना त्याग दी गई। भारतीय नेताओं से लम्बी वार्ता के बाद अन्ततः उन्होंने 02 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मान लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए वे ही नेता मानसिक रूप से तैयार थे, जिन्हें इस विभाजन में अपना हित और भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था। इस सम्पूर्ण घटनाक्रम में ब्रिटिश सरकार न्यायकर्ता की बजाय मध्यस्थ थी। पंजाब के वरिष्ठ और समादृत नेता बाबा खड़गसिंह ने द ट्रिब्यून समाचार पत्र को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि "जो लोग कह रहे हैं कि भारत का विभाजन लगभग अपरिहार्य हो गया है और साथ ही, अपने देशवासियों से स्वतन्त्रता के उपहार को प्राप्त करने के लिए तैयार होने की अपील कर रहे हैं, वे विरोधाभासी शब्दों में बात कर रहे हैं। मेरी राय में नेता..... ब्रिटिश कूटनीति के शिकार हो गए हैं।"[17] 03 जून, 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली द्वारा माउण्टबेटन योजना की घोषणा की गयी। इस योजना में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान नाम से दो राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। पंजाब और बंगाल राज्यों का विभाजन किया जाएगा। पूर्वी पंजाब, भारत में और पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान में शामिल होगा। इसी प्रकार पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान का और पश्चिमी बंगाल, भारत का हिस्सा होगा। सिन्ध प्रान्त पाकिस्तान को दिया जाएगा। असम का सिलहट जिला पूर्वी बंगाल में शामिल होगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में जनमत संग्रह के आधार पर उस राज्य का भारत या पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ते ही देशी रियासतों पर भी ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी। देशी रियासतों को तीन विकल्प दिया गया। पहला, वे चाहें तो भारत संघ में विलयित हो जायें। दूसरा, वे पाकिस्तान राज्य में शामिल हो सकती थीं। तीसरा, वे अपना स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रख सकती थीं। माउण्टबेटन योजना के आधार पर सरकार द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम-1947 बनाया गया जो 18 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हो गया। इस अधिनियम की धारा-01 में कहा गया कि 15 अगस्त, 1947 से भारत में भारत और पाकिस्तान नाम से दो डोमिनियन की स्थापना हो जाएगी। 15 अगस्त, 1947 को प्रभावी तिथि (the Appointed Date) कहा गया, जिस तिथि से यह अधिनियम लागू होगा।[18]

भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है, जिसमें लाखों लोग, अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश रहे थे। विश्वास और धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी होने के अतिरिक्त यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन-शैली तथा वर्षों पुराने सह-अस्तित्व का युग अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। लगभग 60 लाख गैर-मुसलमान उस क्षेत्र से निकल आए, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे। 20

लाख गैर-मुसलमान पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, से निकलकर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख और गैर-मुसलमान पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे गए लोगों का आँकड़ा 5 लाख बताया जाता है। किन्तु वास्तविक संख्या 5 से 10 लाख के बीच में है। 04 जून, 1947 को जब एक पत्रकार सम्मेलन में लॉर्ड माउण्टबेटन से जनसंख्या के विस्थापन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं कोई दिक्कत नहीं देखता, और स्थानान्तरण के कुछ उपाय स्वाभाविक रूप से आएंगे..... लोग अपने आपको स्थानान्तरित कर लेंगे। [19] बाद में यह देखा गया कि माउण्टबेटन का अनुमान कितना गलत था। विभाजन के फलस्वरूप लगभग 1.3 करोड़ लोग अपनी जड़ों से उखाड़कर विस्थापित होने के लिए बाध्य कर दिए गए।

भारतीय उपमहा